

EDUCAȚIA RELIGIOASĂ ÎNTR-O LUME SECULARIZATĂ. REPERE ȘI PROPUNERI

Pr. drd. Leonard Aurelian MARIN

Universitatea "Ovidius" din Constanța, Romania

marin_leonard_aurelian@yahoo.com

ABSTRACT: Religious education in a secularized world. Landmarks and proposals.

Man was created by God for a specific purpose, and this purpose involves the fulfillment of God's plan. Man, by his nature, is capable of participating in the divine life and is called to do so. He must deify himself, participate in the communion between the Persons of the Holy Trinity, through love, becoming „partakers of the divine nature” (II Peter 1:4) by grace.

Jesus Christ represents the supreme Model of Orthodox missionary service, He being the Teacher par excellence. “The mission of the Church is based on the deliberate sending of the Son and the Holy Spirit into the world by the Father and on the command that Christ gave to the Apostles after the resurrection: to teach the Gospel to people, to call them to repentance and to baptize them in the name of the Holy Trinity.

Religious education is one of the components of education, along with intellectual, aesthetic, physical or civic education. Taking into account the fact that the supreme ideal of any human being is perfection, religious education is decisive for its acquisition.

Keywords: *education, theology, mission, society, ministry.*

Introducere

Omul a fost creat de Dumnezeu cu un anumit scop, iar acest scop implică împlinirea planului lui Dumnezeu. Omul, prin natura sa, este capabil de a participa la viața divină și este chemat să facă acest lucru. El trebuie să se îndumnezeiască, să participe la comuniunea dintre Persoanele Sfintei Treimi, prin iubire, devenind „părtaș al firii dumnezeiești” (II Petru 1, 4) prin har.

Misiunea Bisericii își are fundamentul și punctul de plecare în comuniunea veșnică a Persoanelor dumnezeiești, în mișcarea iubirii lui Dumnezeu față de Fiul în Duhul Sfânt și, prin El, către întreaga lume. Așadar, unul dintre principiile fundamentale ale misiunii Bisericii este cel trinitar, care înseamnă ca lumea să devină Biserică în Hristos, fiind cuprinsă în dragostea dintre persoanele Sfintei Treimi. Potrivit gândirii ortodoxe, lumea este condusă spre o transformare. Întregul univers a fost invitat să intre în Biserică, să devină Biserica lui Hristos, pentru a deveni Împărăția lui Dumnezeu.

Iisus Hristos reprezintă Modelul suprem al slujirii misionare ortodoxe, El fiind *Învățătorul* prin excelență. „Misiunea Bisericii se bazează pe trimiterea deliberată a Fiului și a Duhului Sfânt în lume de către Tatăl și pe porunca pe care Hristos a dat-o Apostolilor după înviere: aceea de a învăța Evanghelia pe oameni, de a-i chema la pocăință și de a-i boteza în numele Sfintei Treimi”¹.

Biserica are datoria de a da mărturie atât celor apropiați (misiune internă), cât și celor îndepărtați (misiune externă), și să manifeste interes față de întreaga ființă umană, atât la nivel personal, cât și la nivel social, pentru progresul lumii întregi. Nimic legat de existența umană nu este în afara interesului misiunii ortodoxe. Dragostea lui Dumnezeu se revarsă, prin misiunea slujitoare a Bisericii ca fundament al existenței ei, peste toți oamenii, peste toată creația: „*Mergând, învățați (faceți-Mi ucenici) toate neamurile, botezându-le în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să păzească toate câte v-am poruncit vouă*” (Matei 28,19-20).

Însă fenomenul secularizării pătrunde din ce în ce mai mult în societatea noastră, distrugând valorile moral-spirituale și tradițiile autentice. Toți membrii Bisericii au datoria de a nu intra în capcana acesteia, atât pe plan personal, cât și la nivel instituțional. Cum își desfășoară Biserica misiunea învățătoarească într-o societate dezorientată? Cum își îndeplinește rolul ei de a fi *lumina lumii* și de a-i conduce pe oameni spre viața veșnică și fericită? Acestea constituie aspecte care necesită un răspuns cât mai prompt.

1 Valer Bel, *Misiunea Bisericii în lumea contemporană. 1. Premise Teologice*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004, pp. 15-16.

Misiune, Liturghie, viață duhovnicească

Fiind întemeiată pe „*piatra credinței*”, Însuși Mântuitorul ne încredințează că Biserica Sa nu poate fi dărâmată de nimeni, nici chiar de „*porțile iadului*” (Matei 16, 16). Biserica înseamnă pentru noi mântuire, dar și formarea (educarea) de caractere creștin-ortodoxe. „Păstrarea dreptei credințe creștine ortodoxe este principala îndatorire a creștinului, în relația cu Dumnezeu și cu Biserica, precum și față de propria viață și mântuirea în Hristos, deoarece nimic pe lume nu este mai de preț, pentru el, decât mântuirea sufletului”².

Prin participarea activă a credincioșilor în Biserică, aceștia se pot bucura de pregătirea necesară, fiind chemați să se angajeze plenar în a susține liturghia de după Liturghie. Ieșind din biserică, ei au datoria de a împlini îndemnul Mântuitorului: „*Du-te și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu!*” (Marcu 5, 19).

Credinciosul aduce daruri euharistice lui Dumnezeu, iar Acesta le primește și le transformă, și oferă Cel mai mare dar, pe Hristos. „A primi daruri – spune Sfântul Nicolae Cabasila – înseamnă a le așeza între ale tale, a ți le însuși: atunci se numesc ele primite. Dar Dumnezeu Își însușește darurile noastre în așa fel încât le preface în chiar Trupul și Sângele Fiului Său Unul-Născut... Cât de mult prețuiește primitorul ceea ce I s-a dat se vede și din valoarea contradarului pe care îl dă în schimb! Este tot Trupul și Sângele lui Hristos Însuși. Căci Dumnezeu, primind pâinea și vinul nostru, ne dă în schimb pe Fiul Său. Și de aici se vede că Sfântul Trup și Sfântul Sânge ni se dau de către Dumnezeu ca daruri în schimbul celor aduse de noi.”³

Sintagma „*liturghie după Liturghie*” reliefează faptul că primind Sfânta Euharistie, care este hrana celor care Îl vestesc pe Hristos, credincioșii devin actori ai misiunii, propovăduindu-L pe Hristos și celorlalți. În acest fel, pentru cei care participă la Liturghie, Euharistia trebuie să nu rămână numai o lucrare launtrică a rugăciunii, care naște o pioasă stare interioară, ci trebuie să cheme și să trimită totodată pe credincioși în lume, pentru cei care au nevoie de ajutorul lui Hristos. Trimiterea creștinilor ca martori ai

2 Pr. Prof. Dumitru Radu, „Păstrarea dreptei credințe, condiție a dobândirii mântuirii”, în *Biserica Ortodoxă Română*, nr. 1-2, 1983, p. 68.

3 Sf. Nicolae Cabasila, *Tălcuirea Dumnezeieștii Liturghii*, EIBMBOR, București, 1997, pp. 99-100.

iubirii transformatoare a lui Dumnezeu și a Împărăției Sale are consecințe practice, deoarece *toată viața trebuie să fie transformată într-o Liturghie*.

Așa cum misiunea este parte esențială a Bisericii, tot astfel educația religioasă face parte din însăși natura Bisericii și, prin urmare, trebuie să fie parte din viața bisericească. Prin lucrările sale, Biserica mărturisește despre Împărăția lui Dumnezeu. Cu toate acestea, nu este suficient doar să vorbim despre Împărăția lui Dumnezeu, ci trebuie să ne implicăm activ în realizarea ei. Credincioșii înțeleg că „închinarea (*latreia/leitourgia*) este indisolubil legată de mărturie (*martyria*), de slujire (*diakonia*) și de părtășie (*koinonia*)”⁴. Acestea formează un tot unitar, Biserica fiind realitatea existențială prin care atât cosmosul, cât și omul (deci creația integrală) își împlinesc sensul eshatologic.

Așadar, *nu poate exista Biserica fără slujire/diaconie*. Biserica joacă un rol semnificativ în formarea valorilor sociale și în promovarea unor direcții care oferă un *sens* lumii în general și fiecărei persoane în particular. În învățătura ortodoxă, filantropia are o valoare teologică și misionară fundamentală, deoarece prin săvârșirea ei este vădită iubirea dumnezeiască prin care omul este înălțat spre mântuire. Fie prin milostenie personală sau la nivel parohial, fie prin instituții, la nivel național, bine organizate, de îngrijire a celor în nevoi și necazuri, Biserica Ortodoxă este mărturisitoare a adevărului că fiecare persoană umană este o icoană a lui Hristos.

Noul Testament „a adăugat o idee nouă și superioară referitoare la îngrijirea săracilor”⁵, și anume chemarea la a modela viața personală a credinciosului după felul în care Hristos S-a aplecat asupra celor obidiți și oprimați, săraci și marginalizați, în așa fel încât dacă cuiva îi pasă de ceilalți, în special de săraci, nu își asumă această grijă pentru că îi generează beneficii, ci pentru că persoana care are nevoie este făcută după chipul lui Dumnezeu⁶. Istoria serviciilor sociale moderne își are originile în organizațiile religioase ale Bisericii⁷. Primii creștini s-au remarcat prin activitățile

4 Anastasios Yannoulatos, *Mission in Christ's Way. An Orthodox Understanding of Mission*, Holy Cross Orthodox Press & World Council of Churches Publications, Brookline MA & Geneva, 2010, *passim*.

5 M.A. Poe, „Good news for the poor: Christian influence on social welfare”, în B. Hugen & T.L. Scales (eds.), *Christianity and Social Work*, NACSW, Botsford, CT, 2008, p. 107.

6 *Ibidem*.

7 B. Garland, „Church social work: An introduction”, în B. Garland (ed.), *Church social work*, NACSW, Botsford, CT, 1992, p. 1.

lor milostive realizate în interiorul Bisericii (Faptele Ap. 4, 34). Biserica din Capadocia secolului al IV-lea s-a remarcat prin îngrijirea săracilor prin intermediul *Vasiladei*, precum și a modului prin care se auto-finanța din fonduri, proprietăți și alte bunuri pe care le aduna de la cei bogați, pentru a le distribui săracilor. Părinții capadocieni (Vasile cel Mare, Grigorie de Nyssa, Grigorie din Nazianz) „chemau publicul să devină asemenea lui Dumnezeu, autori de fapte filantropice și binefăcători față de ceilalți”⁸. Biserica a fost de la început singura instituție religioasă care a oferit un anumit nivel de coerență și conexiune în înfăptuirea lucrării filantropice.

Dimensiunea catehetică a slujirii Bisericii

Dumnezeu a făcut lumea bună/frumoasă (*kalos*). Acest adevăr însă nu șterge strădania noastră de a o menține astfel. Bunătatea lui Dumnezeu trebuie mereu celebrată, sărbătorită, pentru a nu fi uitată și pentru a aduce aminte tuturor oamenilor de rolul fundamental pe care îl au ei înșiși în înfăptuirea acesteia. Biserica este cea dintâi care trebuie să se bucure, dezvoltându-și eforturile creative pe toate palierele culturii societății: artă, teatru, literatură, muzică și cercetare științifică. Este un proces misionar care trebuie realizat în primul rând cu multă măsură și cu echilibru dar, mai ales, cu multă imaginație, pentru a genera în societatea post-modernă noi și noi viziuni teologice perfect creștine, dar prezentate lumii cu cuvinte pe care să le înțeleagă și, mai ales, să le accepte.

Educația religioasă este una dintre componentele educației⁹, alături de educația intelectuală, estetică, educația fizică sau civică. Ținându-se cont de faptul că idealul suprem al oricărui om este desăvârșirea, educația religioasă este determinantă pentru dobândirea acesteia.

O educație religioasă integrală valorifică potențialul formativ-educativ al disciplinei Religie, predată în școlile din România și din alte țări, și îi sprijină pe copii și pe tineri să devină capabili de a se integra, prin propria dinamică sufletească, într-o societate aflată într-o continuă schimbare, cu un ritm al schimbării tot mai accentuat, păstrându-și valorile și principiile creștine necesare unei vieți autentice. Studiind Religia într-un context or-

8 *Ibidem*.

9 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Valences of Education”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196. DOI: 10.5281/zenodo.5507180.

ganizat, instituționalizat, creștinii de azi și de mâine vor înțelege mai bine rostul omului în lume și își vor explica toate fenomenele care se întâmplă în jurul lor. Religia îl formează pe om pentru sine și pentru societate.

Biserica trebuie să-și intensifice activitatea catehetică, întrucât numai în Hristos și prin Hristos omul poate ajunge la desăvârșire (scopul final al existenței umane) și poate găsi răspunsuri la multe probleme sau întrebări ale societății contemporane. Celor care cred în Dumnezeu, Biserica le aduce un spor de încredere în mila și ajutorul divin, dar și nădejdea dobândirii vieții veșnice. Acelora care încă nu cred în El, Biserica le oferă răspunsul la întrebările fundamentale ale vieții și le arată ce a adus Creștinismul în lume: credința mântuitoare în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, concepția creștină despre lume, om și viață veșnică, libertatea de a săvârși binele, cultul morților, legătura dintre cei vii și cei adormiți, Biblia-cartea vieții, Biserica-așezământul mântuirii, așezămintele sociale, școli întemeiate la streășina bisericii, dezvoltarea culturii, un nou sistem pedagogic.¹⁰

Dar o trăire și o viață religioasă autentică nu este posibilă fără cunoașterea temeinică a adevărului revelat. De aici rezultă necesitatea studierii sistematice și organizate a religiei ca obiect de învățământ, ca o școală catehetică, atât la nivel preuniversitar, cât și universitar. „Dimensiunea catehetică a Bisericii, a cărei importanță este deosebită, are ca model absolut pe Mântuitorul Hristos, Învățătorul prin excelență, dar și pe Sfântul Apostol Pavel, „apostolul neamurilor”. Predica și cateheza sunt două aspecte ale aceleiași realități: dimensiunea învățătoare a Bisericii”¹¹.

Plenitudinea harismatică a darurilor izvorăște din Duhul Sfânt, care rămâne în Biserică pentru a continua lucrarea mântuitoare a lui Hristos, o lucrare tainică și sacramentală în Biserică. Astfel, prin intermediul cultului divin al Bisericii se poate afirma că Ortodoxia este o continuă Cincizecime. „Această Cincizecime dă persoanelor umane prezența Duhului Sfânt, care constituie ținta, scopul final, începutul procesului de sfințire și în același timp, începutul vieții duhovnicești”¹².

10 Ilarion V. Felea, *Religia culturii*, Ed. Episcopiei Ortodoxe a Aradului, Arad, 1994, p. 332.

11 Pr. lect. dr. Gheorghe Istodor, *Misiunea creștină ca activitate permanentă și practică a Bisericii* – Lucrare de doctorat, Ed. Rawex Coms, 2012, p. 138.

12 Vladimir Lossky, *Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit*, trad. rom. Pr. Dr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia, București, 1992, p. 199.

Toate actele cultului au o dimensiune pedagogico-catehetică. Dacă orice act al cultului creștin și împărtășirea cu Sfintele Taine îl pregătesc pe om pentru Împărăția Cerurilor, în egală măsură îl pregătesc și pentru viața de aici, pentru o viață în conformitate cu principiile evanghelice și ale vieții autentice creștin-ortodoxe.

Repere educaționale pentru societatea contemporană

Biserica joacă un rol cu mai multe implicații în cadrul societății, funcția sa primordială fiind îndrumarea spirituală a oamenilor. Cu toate acestea, influența sa se extinde dincolo de aspectele religioase, prezentând și dimensiuni sociale și etice.¹³

Mulți dintre membrii societății actuale însă nu-I pot percepe prezența lui Dumnezeu, își trăiesc viața ca și cum Dumnezeu nu ar exista, iar ceea ce este și mai trist, este faptul că nici nu încearcă să-L caute. Aceștia nu știu că doar „*cei curați cu inima vor vedea pe Dumnezeu*” (Matei 5, 8), că „Dumnezeu este ascuns în poruncile Sale, și pe măsură ce le împlinim, Îl descoperim”, după cum afirmă Sfântul Marcu Ascetul.¹⁴

Biserica, la rândul ei, ca Trup al lui Hristos, rămâne propovăduitoare a adevărului suprem și împlinitoare a dreptății prin lucrarea Duhului Sfânt, prin care Hristos este permanent prezent în Biserică prin Sfintele Taine. Duhul Sfânt este așadar farul călăuzitor cu care Hristos orientează, cu Sfintele Taine și învățăturile Bisericii, corabia lumii spre țărmurile liniștite ale mântuirii, ceea ce arată că Biserica nu este o instituție, un administrator al Trupului dumnezeiesc, ci un organism viu prin care lumea întreagă trăiește relația ei cu dumnezeirea¹⁵.

Se poate observa limpede că, în contextul societății de astăzi, bazată tot mai mult pe binomul producție-consum, care transformă pur și simplu omul, reducându-l doar la material și suprimându-i toate celelalte aspecte ce constituie uimitoarea sa complexitate (spiritualitate, cultură, artă, valori), este absolut necesară o revitalizare a vieții religioase, o folosire pe

13 Ioan-Gheorghe Rotaru, „Biserica lui Dumnezeu, sursa unui Râu al Vieții și al Vindecării”, *Argeșul orthodox*, 2012, XI, nr. 564, p.5.

14 Sfântul Marcu Ascetul, „Răspuns acelor care se îndoiesc de Dumnezeiescul Botez”, în *Filocalia*, vol 1, trad., introd. și note de Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ed. Harisma, București, 1993, *passim*.

15 Vladimir Lossky, „*Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit*”, traducere de Pr. Vasile Răducă, Editura Anastasia, București, 1998, p. 137. Lossky insistă pe rolul Duhului Sfânt în menținerea prezenței vii a lui Hristos în Biserică.

scară mai largă, în viața de zi cu zi și de către fiecare dintre noi, a valorilor religios-morale fără de care nu este cu puțință conviețuirea: dragostea, adevărul, binele, frumosul, dreptatea, înțelegerea, ajutorul reciproc, toleranța etc. „Conceptul tradițional de sferă publică nu se mai regăsește nici în relația cu Statul și nici cu exercitarea puterii politice în lumea în care trăim astăzi, ci constituie un domeniu uman mult mai larg, în care Statul și Biserica se întâlnesc ca expresii ale unor confruntări și contradicții generate de diversitatea de idei ce aparțin unui alt fel de viață, personală sau socială/comunitară.”¹⁶

În general, oamenii sunt dezorientați, neștiind la cine să apeleze atunci când au o problemă. Și, la drept vorbind, problemele societății noastre sunt multe și greu de rezolvat: violență în familie și pe stradă, războaie, familii monoparentale, analfabetism, copii abandonați, migrația părinților în afara granițelor țării, lăsându-și copiii minori cu bunicii sau chiar singuri, consum excesiv de alcool sau droguri, cu toate consecințele nefaste ce decurg de aici, la care se pot adăuga și altele, astfel încât teologii vorbesc de o decreștinare sau o de sacralizare a lumii.

Referitor la această mare problemă a decreștinării și desacralizării lumii, părintele profesor Gheorghe Istodor afirmă: „Trebuie precizat că *decreștinarea* înseamnă în primul rând pierderea treptată a credinței creștine și a valorilor ei, un regres al credinței și al fidelității față de Biserică și o diminuare a influenței sale în corpul social. Din punct de vedere sociologic, *decreștinarea* este manifestarea unui pluralism cultural, raportul dintre credință și cultură putând fi înțeles în patru feluri: 1) Nu este posibil niciun raport între Evanghelie și cultură; 2) Modernizarea, care a produs cunoscutele procese de secularizare, reduce orice formă posibilă de religiozitate colectivă, religiozitatea devenind mai degrabă reziduu cultural; 3) Între mesajul religios și cultura epocii nu poate și nici nu ar trebui să fie nicio diferențiere; 4) Comunicarea dintre mesajul religios și cultura timpului nostru nu este doar opțională, ci absolut necesară”¹⁷.

16 A se vedea: Gelu Călina, „Stat, religie și pluralism religios”, în *Revista de Științe Politice. Revue des Sciences Politiques*, no. 30-31/2011, Editura Universitaria, Craiova, pp. 273-279, ISSN: 1584-224x; Gelu Călina, „Perspectives on the status of religion and diversity in contemporary society”, în vol. *Religion and Politics. Church-State Relationship: from Constantine the Great to post-Maastricht Europe*, în rev. *Altarul Reîntregirii*, (2013), pp. 315-327

17 Gheorghe Istodor, *Catebeze interdisciplinare*, vol. 1, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2023, pp. 126-131.

Tocmai aici intervine Biserica, intervine necesitatea de a avea o viață spirituală activă, având întotdeauna convingerea fermă că există Cineva Care ne cunoaște suferințele, Care ne ascultă rugăciunile, ne ajută, care ne împlinește viața din toate punctele de vedere. Acest Cineva este Dumnezeu: „Dar ce vrea și ce făgăduiește Pedagogul? Cu fapta și cu cuvântul, poruncește ce trebuie să facem și interzice ce nu trebuie să facem. Aceasta este de pe acum lămurit. Dar este tot atât de lămurit, că celălalt fel de cuvinte ale Domnului, cele care privesc învățătura, cele care privesc contemplația, sunt simple și duhovnicești, dar au nevoie de o foarte mare atenție și cercetare”¹⁸.

Desemnarea creștinilor ca misionari, ca propovăduitori ai lucrării Bisericii lui Hristos, ca „lumină a lumii”, face din ei părtași ai lucrării dumnezeiești, care împrăștie întunericul și aduce lumină neamurilor: „Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit și Eu pe voi” (Ioan 20:21). Prin urmare, a fi lumină într-o lume a întunericului înseamnă a participa la misiunea lui Hristos.

Concluzii

În contextul social actual, Biserica înseamnă slujire și comuniune, cu scopul de a uni pe oameni între ei și, în cele din urmă, întreaga umanitate, cu Dumnezeu, în iubire. În realizarea acestei realități viitoare, rolul misionar al Bisericii este reprezentat de relația pe care trebuie să o construiască între aspectul ei dogmatico-liturgic și duhovnicesc, și orizontul activităților de educație și de misiune, ca expresii ale comunității eclesiale. Prin implicarea și dăruirea ei, diaconia Bisericii înseamnă, în sinteză, slujirea reciprocă între semeni. Diaconia ca slujire a aproapelui este extensia slujirii întregii comunități umane, iar Modelul rămâne întotdeauna Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu întrupat.

Cu cât iubirea lui Dumnezeu ne învăluie mai mult, cu atât contribuim mai mult la realizarea comuniunii dumnezeiești. După împărtășirea cu Sfintele Taine, credincioșii se roagă pentru toată lumea, precum și pentru toți cei adormiți cu nădejdea în Înviere și viața veșnică, ceea ce arată că, în geografia liturgică ortodoxă, diaconia este stare de permanentă rugăciune, experiență a Împărăției care va să fie, pe care deja o trăim

18 Clement Alexandrinul, *Scrieri*, Partea întâi, în *P.S.B.*, Vol. 4, EIBMBOR, București, 1982, p. 171.

în această lume. Euharistia este, prin urmare, cea mai mare experiență de iubire pe care omul o trăiește în relația sa cu Dumnezeu, motiv pentru care Ea reprezintă în fapt o reală lucrare misionară, cu caracter diaconal, pe care o comportă în cel mai deplin mod Liturghia creștină, ca expresie a Trupului lui Hristos – Biserica.

Înțelegem astfel că lucrarea misionară, căreia Biserica trebuie să-L articuleze pe Hristos, la începutul celui de-al III-lea mileniu, deși este rezultatul unor provocări pe care lumea nu le-a mai întâlnit până azi, în esența ei rămâne aceeași, adică Biserica trebuie să continue a-L propovădui pe *Hristos ca Lumină a lumii*, pentru a îndepărta din lume întunericul generat de ignoranță, indolență și toate celelalte probleme existențiale ale lumii în care trăim astăzi, probleme care nu încetează să pună stăpânire pe sufletul omenesc. Scopul permanent al teologiei ortodoxe este *transfigurarea creației*, închinând-o Creatorului ei, Care S-a făcut om, din iubire de oameni, pentru ca lumea să devină transparentă pentru Duhul lui Hristos și să dobândească viața veșnică și fericită.

Propuneri

Lucrarea misionară a Bisericii în ceea ce privește educația religioasă în societatea actuală și viitoare este amplă și, în același timp, absolut necesară.

Formarea unei viziuni proaspete, bazată pe speranță și frumos, pe *dragostea jertfelnică a lui Hristos pentru întreaga lume*, pe evidențierea unui *sens real și suprem*, ca împlinire a omului, trebuie să fie expresia unor eforturi misionare creative constant susținute, pentru a da naștere unei culturi care să nu fie cântărită și măsurată după standarde idealiste, ci să se asemene cu chipul paradigmatic al lui Dumnezeu și al misiunii încredințate Bisericii de către Hristos.

Catehizarea formativă a Bisericii înseamnă acea parte de lucrare educațională prin care ea desfășoară programe și proiecte de vindecare a culturii post-moderne de dezumanizarea omului, prin structurarea unei antropologii teologice autentice, care înțelege modul în care realitățile platformelor sociale modelează imaginația lumii. Totodată, Biserica trebuie să-și asume mandatul de purtătoare de imagine a Chipului lui Dumnezeu, în vederea creării unei culturi binecuvântate, prin care lumea să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu, în dragostea Preasfintei Treimi.

Este de dorit o *intensificare a asistenței sociale* a Bisericii ca transpunere a cuvântului mărturisitor în faptă cu valoare soteriologică.

Biserica a desfășurat dintotdeauna asistență socială, și va desfășura, sub diferite forme, întotdeauna, deoarece acest aspect face parte integrantă din rațiunea de a fi a Bisericii, din ființa ei. Mântuitorul Hristos afirmă limpede: „Flămând am fost și Mi-ați dat să măncânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat...” (Matei 25:35-36). Putem afirma chiar adevărul că ea a fost, în anumite perioade ale istoriei, singura care a avut grijă de cei săraci, bolnavi, orfani sau văduve, precum și de alfabetizarea oamenilor de-a lungul istoriei.

De asemenea, este necesară *renunțarea la atitudinea de tipul „cetății asediate”* pe care Biserica Ortodoxă o manifestă, de multe ori, în relație cu societatea actuală, considerându-se atacată sau nedreptățită.

Chiar și în aceste condiții, ea trebuie să transmită un mesaj pozitiv, să fie o ancoră pentru societate în ansamblu și pentru fiecare om în parte, ancoră care este de fapt Hristos, Mântuitorul lumii.

Biserica trebuie să *continue a-L propovădui pe Hristos ca Lumină a lumii*, pentru a îndepărta întunericul generat de ignoranță, indolență și de toate celelalte patimi ale lumii în care trăim astăzi, patimi care nu încetează niciodată să pună stăpânire pe sufletul omenesc, îndreptându-l, uneori fără ca acesta să realizeze, spre pierzare și autodistrugere.

Așadar, *Educația înseamnă mai mult decât rostirea unor cuvinte.*

Fundamentată pe revelația lui Dumnezeu, slujirea misionară creștin-ortodoxă nu este utopică. Pentru că *revelația divină*, prin principiile ei perene, *oferă răspunsuri* marilor frământări de tot felul din societatea actuală postmodernă și, în același timp, *oferă soluții* noilor provocări care apar și pot apărea de acum înainte. *Discursul Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană trebuie să devină mult mai vocal, mai clar, dar și mai aplicat* pentru modul de viață din mileniul al III-lea, pentru că Biserica are ce oferi. Ea deține o *comoară inepuizabilă, pe care este obligată să o dăruiască și altora*, nu să o țină în mod egoist doar pentru ea. Iar această comoară este Hristos, Mântuitorul lumii și Dăruitorul vieții veșnice și fericite.

Bibliografie:

- ✦ *Biblia sau Sfânta Scriptură*, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001.
- ✦ BEL, Valer, *Misiunea Bisericii în lumea contemporană. 1. Premise Teologice*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004.
- ✦ CALINA, Gelu, „Stat, religie și pluralism religios”, în *Revista de Științe Politice*, *Revue des Sciences Politiques*, no. 30-31/2011, Editura Universitaria, Craiova, pp. 273-279.
- ✦ CALINA, Gelu, „Perspectives on the status of religion and diversity in contemporary society”, în vol. *Religion and Politics. Church-State Relationship: from Constantine the Great to post-Maastricht Europe*, în rev. *Altarul Reîntregirii*, (2013), pp. 315-327.
- ✦ CLEMENT ALEXANDRINUL, *Scrieri*, Partea întâi, în *P.S.B.*, Vol. 4, EIBMBOR, București, 1982.
- ✦ FELEA, Ilarion V., *Religia culturii*, Ed. Episcopiei Ortodoxe a Aradului, Arad, 1994.
- ✦ GARLAND, B., „Church social work: An introduction”, în B. Garland (ed.), *Church social work*, NACSW, Botsford, CT, 1992.
- ✦ ISTODOR, Pr. lect. dr. Gheorghe, *Cateheze interdisciplinare*, vol. 1, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2023.
- ✦ ISTODOR, Pr. lect. dr. Gheorghe, *Misiunea creștină ca activitate permanentă și practică a Bisericii – Lucrare de doctorat*, Ed. Rawex Coms, 2012.
- ✦ LOSSKY, Vladimir, *Teologia mistică a Bisericii de Răsărit*, trad. rom. Pr. Dr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia, București, 1992, p. 199.
- ✦ POE, M.A., „Good news for the poor: Christian influence on social welfare”, în B. Hugen & T.L. Scales (eds.), *Christianity and Social Work*, NACSW, Botsford, CT, 2008.
- ✦ RADU, Pr. Prof. Dumitru, „Păstrarea dreptei credințe, condiție a dobândirii mântuirii”, în *Biserica Ortodoxă Română*, nr. 1-2, 1983.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Biserica lui Dumnezeu, sursa unui Râu al Vieții și al Vindecării”, *Argeșul orthodox*, 2012, XI, nr. 564, p.5.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Valences of Education”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196. DOI: 10.5281/zenodo.5507180.

- ✦ SF. NICOLAE CABASILA, *Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii*, EIBM-BOR, București, 1997.
- ✦ SFÂNTUL MARCU ASCETUL, „Răspuns acelor care se îndoiesc de Dumnezeiescul Botez”, în *Filocalia*, vol 1, trad., introd. și note de Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ed. Harisma, București, 1993.
- ✦ YANNOULATOS, Anastasios, *Mission in Christ's Way. An Orthodox Understanding of Mission*, Holy Cross Orthodox Press & World Council of Churches Publications, Brooklin MA & Geneva, 2010.